

ВНЕДРЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ПЕСЕН КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМ В 7–9 КЛАССАХ: РАБОТА НАД ФОРМИРОВАНИЕМ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ

Исхакова Алия Ильдаровна

Магистр Андижанского государственного института иностранных языков

Email: aliya.g1991@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490340>

Аннотация

В тезисе рассматривается педагогическая целесообразность использования английских песен в процессе обучения фразеологизмам учащихся 7–9 классов общеобразовательных школ Узбекистана. Исследование основано на разработке авторской методики, находящейся в стадии формирования, предполагающей систематическое использование песенного материала для развития коммуникативной компетенции, языковой мотивации и межкультурной осведомлённости. Предлагается интеграция данного подхода в учебную программу на базе пособия *Prepare* (Cambridge) с выделением одного часа в неделю для целенаправленной работы с песнями и фразеологизмами.

Ключевые слова: обучение фразеологизмам, использование аутентичных аудиоматериалов, песенная методика, трилингвальная образовательная среда, коммуникативная компетенция, языковая мотивация, методическая разработка.

Введение и актуальность

Современная система обучения английскому языку в Узбекистане ориентирована на развитие коммуникативных и аналитических навыков, однако фразеологизмы, являющиеся важнейшей частью естественной речи, часто остаются вне поля внимания. Между тем, овладение фразеологическими единицами способствует формированию языковой личности, пониманию культурных особенностей и повышению аутентичности речи.

В условиях трилингвальной среды (узбекский — родной, русский — язык обучения, английский — иностранный) изучение фразеологизмов требует межъязыковых сопоставлений и культурного контекста. Использование песенного материала позволяет объединить когнитивные, эмоциональные и культурные аспекты, облегчает запоминание и повышает мотивацию к изучению языка (Murphey, 1992; Griffee, 1995).

Цель и задачи

Цель: обосновать педагогическую значимость внедрения английских песен в обучение фразеологизмам и представить структуру работы над авторской методикой.

Задачи:

1. Обосновать психолингвистические и методические основания применения песен в обучении фразеологизмам.
2. Сформулировать принципы и этапы разработки авторской методики, находящейся в процессе формирования.
3. Предложить рекомендации по интеграции песенного материала в учебную программу на базе *Prepare* (Cambridge).
4. Аргументировать необходимость выделения одного учебного часа в неделю для систематической работы с фразеологизмами.

Теоретические основы

Фразеологические единицы рассматриваются как культурно маркированные элементы языка (Кунин, 1986; Телия, 1996), их изучение через аутентичные источники способствует формированию социокультурной компетенции.

В методике преподавания иностранного языка музыка и песни рассматриваются как эффективный инструмент для активизации эмоционально-когнитивной сферы учащихся (Гальскова, 2015; Тер-Минасова, 2000). Исследования Murphey (1992), Griffiee (1995) и Lynch (2008) подтверждают положительное воздействие песен на память, внимание и языковое восприятие.

Эти подходы формируют теоретическую базу для разработки методики обучения фразеологизмам с использованием песенного материала.

Основное содержание

Разработка авторской методики предполагает интеграцию песенного материала в курс английского языка, где песня становится центром смыслового и эмоционального обучения.

Этапы работы:

1. **Отбор песен.** Тематика связана с разделами *Prepare* (Feelings, Dreams, Friendship), предпочтение — композициям с богатой фразеологией (*break the ice, hit the road, a piece of cake*).
2. **Контекстный анализ.** Учащиеся определяют содержание песни, эмоции, выявляют фразеологические выражения и обсуждают их значения.
3. **Интерпретация и сопоставление.** Учитель раскрывает происхождение выражений, возможные культурные коннотации, проводит параллели с русскими и узбекскими аналогами.
4. **Практическая активизация.** Создание диалогов, мини-сценок, собственных куплетов и коротких текстов с использованием изученных выражений.
5. **Систематичность.** Ежедневное выделение одного часа для работы с песнями обеспечивает постепенное формирование устойчивых навыков и интеграцию метода в основную программу.

Педагогические наблюдения показывают, что такой подход повышает активность учащихся, облегчает запоминание фразеологизмов и способствует развитию навыков естественного употребления языка.

Выводы

Использование английских песен в обучении фразеологизмам повышает мотивацию, формирует коммуникативную компетенцию и способствует межкультурной осведомлённости учащихся. Разрабатываемая методика представляет собой практико-ориентированный инструмент, адаптированный к условиям трилингвальной образовательной среды, и может быть в перспективе интегрирована в школьные программы.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Гальскова, Н. Д. (2015). *Современная методика обучения иностранным языкам*. Москва: АРКТИ.

2. Кунин, А. В. (1986). *Курс фразеологии современного английского языка*. Москва: Высшая школа.
3. Телия, В. Н. (1996). *Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты*. Москва: Школа «Языки русской культуры».
4. Ter-Minasova, S. G. (2000). *Language and Intercultural Communication*. Moscow: MSLU.
5. Murphey, T. (1992). *Music and Song in Language Learning*. Oxford University Press.
6. Griffiee, D. T. (1995). *Songs in Action*. Prentice Hall.
7. Lynch, L. (2008). *Using Songs to Teach English*. *The Internet TESL Journal*.